

TILNING IJTIMOIIY, BIOLOGIK, FIZIOLOGIK TABIATI XUSUSIDA

A. Turobov*SamDCHTI professori*

Annotatsiya: Maqolada tilning ijtimoiy, biologik, fiziologik tabiati haqida ma'lumotlar berilgan. Tilning sistem va struktur tuzilishini tilshunoslikning yirik va mustaqil bo'limlari (fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, uslubshunoslik va boshqa) qamrovida keng ma'noda til qurilishining barcha sohasining majmui ekanligi ilmiy asoslangan. Tilshunoslikda, "til va nutq" dixotomiyasiga asoslangan tadqiqot ishlari anchagina bo'lishiga qaramay, til belgilarining nutqqa ko'chirilishi bilan bog'liq muammolar endigina o'rganilayotgani tadqiq qilingan

Kalit so'zlar: Til, nutq, fiziologik, muloqot jarayoni, akustik obraz, belgilar sistemasi, til va nutq dixotomiyasi, til belgilari, nutq, fonetik o'zgarishlar, atomizm, sistema va struktura, fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, uslubshunoslik

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13387291>

Аннотация. В статье представлены сведения о социальной, биологической и физиологической природе языка. Научно обосновано, что системная и структурная конструкция языка представляет собой комплекс всех областей языкового построения в широком смысле, включающих крупные и самостоятельные разделы языкознания (фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика и др.). В лингвистике, несмотря на то, что существует множество исследовательских работ, основанных на дихотомии «язык и речь», проблемы, связанные с передачей языковых знаков в речь, только изучаются.

Ключевые слова: Язык, речь, физиологический, процесс общения, акустический образ, знаковая система, языковая и речевая дихотомия, языковые знаки, речь, фонетические изменения, атомизм, система и структура, фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, стилистика.

Annotation: The article provides information about the social, biological, and physiological nature of language. It is scientifically based that the system and structural structure of the language is a complex of all areas of language construction in a broad sense, including large and independent departments of linguistics (phonetics, lexicology, morphology, syntax, stylistics, etc.). In linguistics, despite the fact that there are many research works based on the dichotomy of "language and speech", the problems related to the transfer of language signs to speech have just been studied.

Key words: Language, speech, physiological, communication process, acoustic image, sign system, language and speech dichotomy, language signs, speech, phonetic changes, atomism, system and structure, phonetics, lexicology, morphology, syntax, stylistics.

Til kishilik jamiyatida yaratilgan bo'lib, aloqa vositasi sifatida xizmat qiladigan ijtimoiy

hodisadir. Uning ijtimoiy tabiati ayrim shaxsga emas, balki jamiyat uchun xizmat qilishda namoyon bo'ladi. Bir kishi jamiyatdan uzilib qolsa til kerak bo'lmay qoladi. Til bo'lmasa, bilimlarimiz, to'plagan tajribalarimiz kelajak avlodga etib bormaydi. Til insoniyat tafakkurining tarixiy taraqqiyoti jarayonida yaratgan barcha madaniy va ilmiy boyliklarini ifodalaydigan va avloddan avlodga meros qoldiradigan asosiy vositadir. Shu bois tilshunoslik tarixini o'rganish til haqidagi bilim darajamizni boyitibgina qolmay, katta tarbiyaviy ahamiyatga ham egadir.

Umuman, boshqa fanlar singari tilshunoslik fanining tarixini ham mustaqil fan sifatida o'rganish zarurdir. Til tarixi haqida hech bo'lmaganda, o'rtacha bilimga ega bo'lmay turib, bugungi tilshunoslikning erishgan yutuqlari va uning oldida turgan muammolarni o'rganib bo'lmaydi. F. do'. Sossyur tilshunoslikni tilni faqat hujjat sifatida o'rganadigan etnografiya va qadimgi dunyo tarixidan qat'iy chegaralash lozim. Uni, shuningdek, odamni zoologik tur sifatida o'rganuvchi antropologiyadan ham ajratmoq lozim. Chunki til ijtimoiy faktdir. Modomiki, shunday bo'lsa, uni ijtimoiy fanlar tarkibiga kiritish kerakdir? – degan fikrni qat'iy aytadi [F. do'. Sossyur, 2019: 14-15]. Tilshunoslik fani katta tarixiy jarayonni bosib o'tdi. Bu borada, ayniqsa, qadimgi hind, yunon, xitoy, arab tilshunosliklari tarixini o'rganish qimmatli ma'lumotlar beradi. Bu tilshunosliklar tarixi ancha qadim davrlar bilan o'lchanadi. Bundan tashqari, tilshunoslik fanining ba'zi tomonlari psixologiya, etnografiya, antropologiya, geografiya, matematika, fizika kabi fanlar bilan ham uzviy bog'liq bo'ladi. Tilshunoslikning bu fanlar bilan aloqasini o'rganish hali ham o'z me'yoriga yetgan emas.

Tilning fiziologik tabiati haqida F. do'. Sossyur shunday deydi: ...miya nutq organlariga obrazga mos keladigan ichki turtki (impuls)ni uzatadi. Shundan keyin tovush to'liqlari A ning og'zidan V ning qulog'iga taraladi, bu esa sof fizik jarayondir. Keyin muloqot jarayoni V da davom etadi, biroq teskari tartibda: quloqdan miyaga o'tish – akustik obrazning tegishli tushuncha bilan psixik bog'lanishi. V ham, o'z navbatida, gapira boshlaganda, nutqning bu yangi harakati davomida birinchi harakat paytidagi yo'l aynan takrorlanadi, nutq V ning miyasidan A ning miyasiga yetgunga qadar o'sha bosqichlarni bosib o'tadi. Buni biz quyidagicha ifodalashimiz mumkin:

Xulosa qilib aytganimizda, rasmda ko'rib turganimizdek til ma'nolar tashuvchi belgilar sistemasi ekanligi fiziologik jarayonda voqelanadi.

Xususan, tilshunoslikda, "til va nutq" dixotomiyasiga asoslangan tadqiqot ishlari anchagina bo'lishiga qaramay, til belgilarining nutqqa ko'chirilishi bilan bog'liq muammolar endigina o'rganilmoqda. Bu sohada izohlanishi lozim bo'lgan masalalar hali ko'p.

Tilning biologik hodisa ekanligi haqida "Yosh grammatikachilar"ning fikrlari. Yosh grammatikachilar tilni individual psixofiziologik hodisa deb qaradilar. Til odamlarning ongida yashaydi, boyiydi va taraqqiy qiladi deb tushuntirdi. Ular o'z davridagi olimlarning tilni qiyosiy-tarixiy o'rganuvchilariga qarshi chiqib, jonli tilni ya'ni tilning bugungi holatini o'rganishni targ'ib qildi. Shunday bo'lishiga qaramasdan ular ham o'z o'rnida til tarixiga ham murojaat qildi. "Yosh grammatikachilar" yo'nalishining shakllanishi K.Brugman, G.Ostxaf, G.Paul, V.Delbryuk, A.Leskin singari Leypsig universiteti olimlari nomi bilan bog'liqdir. Shu sababli, "Yosh grammatikachilar" maktabini Leypsig maktabi deb ham nomlanadi.

"Yosh grammatikachilar" tilning individual psixologik faoliyatini tilda paydo bo'ladigan

yangi hodisalarning psixik hodisalar bilan bog'liqligida deb bildi.

Tilning fiziologik tomonini esa tildagi fonetik o'zgarishlar orqali ko'rinishini ta'kidladilar. Shu sababli ular ko'proq fonetikani o'rganishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ydi. Keyingi bo'lim morfologiya va sintaksisga kam ahamiyat berdilar.

Til birliklarini bir-birlaridan ajratib olib alohida o'rganishni targ'ib qildilar. Shundagina har bir birlikni keng va batafsil o'rganish mumkin deb yondoshdilar. Bu yosh gramatikachilar ta'limotida "atomizm" deb qaraldi. Bu fikrlari bilan tilni sistem sifatida o'rganuvchilarning qarashlariga qarshi chiqdilar.

Til qonun-qoidalarini anglash uchun ba'zi bir tushunchalarga e'tibor berish lozim bo'ladi. Bular til sistemasi, me'yori va belgilaridir. Jumladan, til sistema sifatida mavjud deb qaraladi. Sistema o'zi nima? Degan savol tug'ilishi mumkin. Ushbu savol bo'yicha adabiyotlardan birida quyidagicha fikr mavjud: "Sistema deb o'zaro ichki ziddiyat (oppozitsiya)ga ega bo'lgan hodisalarning guruhlanishiga aytiladi. Har bir sohaning o'ziga xos guruhlari sistemasi bor. Masalan, fonetikaning o'ziga xos birliklari bor yoki morfologiyadagi har bir konkret forma ziddiyatli sistemasiga ega. Chunonchi, o'zbek tilida -(i)m, -(i)ng, -i/si; -(i)miz, -(i)ngiz, -lari qo'shimchalari birining o'rnida boshqasini ishlatib bo'lmaydi. Bu xususiyat ularning ziddiyatligidir. Ammo ularning hammasi birgalikda bir narsaning boshqasiga qarashli ekanligini ko'rsatadi. Bu jihatdan ular bir sistemani tashkil etadi [T.Qudratov, 1993: 35]. Sistema bo'lgan joyda albatta, struktura ham bo'ladi. Sistema butunlilik, struktura esa qismlilikdir. Sistema moddiy va ideal sistemaga bo'linadi. Til ideal sistema hisoblanadi. Tilni sistema deb qaraydigan bo'lsak, uning strukturasiga til birliklari sanalgan fonema, morfema, leksema va modellar kiradi.

Amerika tilshunosligi til struktura tuzilishi nazariyasini birinchi navbatda gap tuzilishi va undagi ma'lumotlarni o'rganishga asoslangan holda ishlab chiqadi [T.Bushuy, 2011: 224].

Sistema va struktura tuzilishini tilshunoslikning yirik va mustaqil bo'limlari (fonetika, leksikologiya, morfologiya, sintaksis, uslubshunoslik va boshqa) misolida ham ko'rishimiz mumkin. Demak, til sistemasi keng ma'noda til qurilishining barcha sohasining majmuidir.

Til kishilar o'rtasidagi aloqa quroli sifatida. Til ijtimoiy hodisa sifatida jamiyatda yashaydi. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, kishilarning miyasida, tafakkurida yashaydi, boyiydi, taraqqiyot qiladi va rivojlanadi. Til kishilarning bir-biri bilan aloqa qilish vositasi sifatida paydo bo'lgan. Jamiyat bor joydagina til mavjud bo'ladi. Jamiyat bo'lmagan joyda til ham, unga ehtiyoj ham sezilmaydi. Ma'lum jamiyat yo'q bo'lib ketmas ekan uning tili ham o'lik tilga aylanmaydi. Tilning kishilar o'rtasidagi aloqa quroli sifatida xizmat qilishi ham birinchi navbatda va bevosita nutqiy faoliyat bilan bog'liq. Til nutqiy faoliyatning tarkibiy bir qismi. Shunday bo'lmaganda edi, til lug'atlar kabi nomlar ro'yxati bo'lib qolar edi. Boshqacha qilib aytganimizda, har birimizning miyamizda bilgan so'zlarimizdan shakllangan til korpusimiz mavjud. Til korpusimizdan kerakli so'zlarni olib jumlar tuzish nutqiy faoliyat mahsulidir. Faqat bu yerda paradigmatic va sintagmatic munosabatlar zanjiri sistemasining ishlash jarayoni sodir bo'ladi. Mana shu narsaning o'zi tilni kishilar o'rtasidagi aloqa quroli sifatida tasavvur qilishimizga imkon beradi.

Til sistemasi juda murakkab tuzilishga ega bo'lgan ma'lum bir butunlikni tashkil etadi. Mazkur sistemaning asosiy unsurlarini til belgilari tashkil qiladi. Ammo shuni ham aytish

kerakki, bu tilning ijtimoiyligini, uning jamiyat taraqqiyoti mahsuli ekanligini inkor etmaydi, balki uni yanada aniqroq namoyon qiladi. Chunki til belgilari ham butun bir jamiyat a'zolari tomonidan yaratilgandir. Belgilar jamiyatdagi mavjud narsa, predmet va voqea-hodisalarni nomlash uchun xizmat qiladi. Ularning ba'zilar esa ana shular o'rtasidagi semantik-grammatik aloqani o'rnatish uchun qo'llaniladi.

Insonlar ibtidoiy holatidan ilk madaniylashgan va ongli harakatlangan davrlaridan boshlab jamiyat hayotidagi o'z yashash sharoitiga yangicha o'zgarishlar qilishga kirishdi. Zero, bu davrda hayvonot dunyosidan farqli ravishda ularda aloqa-munosabat vositasi, aniqrog'i mazmunli (madaniy holda) yashash uchun nutq (so'zlashuv), ya'ni til, nutq va yozuv hamda shu asosda ongli mehnat faoliyati paydo bo'ladi. Til – nutq va yozuv ham ijtimoiy hodisa sifatida yuzaga kelib, u faqat insoniyatga xos belgi hisoblanadi, kishilik jamiyatidagina mavjud bo'ladi va unga xizmat qiladi.

Tilga jahon tilshunosligida xilma-xil va juda ko'plab ta'riflar berilgan. Shunday ta'riflardan biri va eng ommaviylashgani: “til kishilar o'rtasidagi aloqa vositasi” deb berilgan ta'rifdir. Lekin bu uning vazifasiga ko'ra mohiyatini belgilab beradi. Tilning material nuqtai nazardan nimani taqozo etishining bunga aloqasi yo'q. Bu jihatdan til o'ziga xos murakkab sistemani tashkil etadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tilshunosligimizda, “til va nutq” dixotomiyasiga asoslangan tadqiqot ishlari anchagina bo'lishiga qaramay, til belgilarining nutqqa ko'chirilishi bilan bog'liq muammolar endigina o'rganilmoqda. Bu sohada izohlanishi lozim bo'lgan masalalar hali ko'p.

Adabiyotlar

1. Дў Соссюр, Фердинанд Умумий тилшунослик курси. Француз тилидан Ибодулла Мирзаев таржимаси. –Тошкент, 2019. –308 б.
2. Кудратов Т.Нутқ маданияти асослари. –Т.: “Ўқитувчи”, 1993. 35-б.
Бушуй Т. Язык в истории развития человеческой мысли. –Т.: Фан, 2011.–384 с.